

TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

B.B.Djalalov

Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

H.J.Djurayeva

Farg‘ona davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kommunikatsiya, kompetensiya, kompetentlik, kommunikativ kompetentlik tushunchalarining mohiyati va mazmuni, tadqiqotchilarning muammo bo‘yicha bergan ta‘riflari atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Kommunikatsiya, kompetensiya, kompetentlik, kommunikativ kompetentlik, nutq, muomala, pedagog, psixolog.

“Kommunikatsiya” so‘zi lotincha “communico” so‘zidan olingan bo‘lib, “umumiy qilayapman, bog‘layapman, muomala qilayapman” degan ma‘nolarni anglatadi. “Kommunikatsiya” so‘zi bilan o‘zakdosh bo‘lgan “kommunikabellik” – “muomala qilishga layoqati bor” ma‘nosida, “kommunikabel” – “kirishimli, dilkash” ma‘nosini bildiradi, shuningdek “kommunikativ” – ya‘ni “kommunikatsiyaga oid”[3, 167].

Kommunikatsiya – bu, birinchi navbatda, faoliyat usuli bo‘lib, u insonlarning o‘zaro muomalaga moslashishini namoyon qiladi[17, 342]. Demak, kommunikatsiya o‘ziga xos o‘zaro fikr almashish jarayoni sifatida qabul qilinishi mumkin, buning natijasida o‘zaro yordam ko‘rsatish va murakkablikning turli darajalaridagi harakatlar muvofiqligi ta‘minlanadi. Shuningdek, kommunikatsiyani muloqotning tarkibiy qismlaridan biri sifatida belgilash mumkin.

YE.N.Zaretskayaning fikricha, kommunikativ faoliyat ma‘lum tartibda amalga oshiriluvchi izchil harakatlar tizimi bo‘lib, ularning har biri xususiy

vazifalarni hal qilishga qaratilgan va muomala maqsadi tomon qo'yilgan o'ziga xos "qadam" sifatida ko'rib chiqilishi mumkin"[5, 287].

Ma'lumki, nutq kommunikatsiyaning eng universal vositasi hisoblanadi, chunki nutq orqali ma'lumot uzatilganda, uning ma'nosi kamroq yo'qotiladi. Aynan nutq yordamida ma'lumotni kodlashtirish va mos ravishda dekodlash mumkin: kommunikator nutqiy xabar jarayonida ushbu ma'lumot kodini ochadi. Bunda bildirilgan fikr tinglovchilar tomonidan aniq tushunilganligi kommunikator uchun faqat "kommunikativ rollar" almashishi sodir bo'layotganda aniq bo'lishi mumkin.

Nutq bir vaqtning o'zida qandaydir ma'lumotning manbai vazifasini bajarishi, shu bilan bir qatorda, o'z suhbatdoshiga ta'sir ko'rsatish usuli sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Biroq o'zaro ta'sir ko'rsatish jarayonini to'liq tavsiflash uchun faqat kommunikativ akt strukturasi bilish kamlik qiladi. Muomalada bo'lgan har ikki tomonning motivlari, ularning maqsad va vazifalarini ham sinchiklab tahlil qilish zarur.

Kompetensiya (lot.: *competentia* – tegishli, oid, aloqador, mos, muvofiq kelish) termini ma'lum sohaga oid bilim, malaka va ko'nikmalar, tajribani anglatadi.

N.Sh.Turdiyev, Y.M.Asadov, S.N.Akbarova, D.Sh.Temirovlarning "kompetentlilik", "kompetensiya" tushunchalari tavsiflarida quyidagi holatlarga alohida e'tibor qaratiladi:

- bilimlar majmuining amalda qo'llanilishi;
- shaxsning uquvi, xislatlari, fazilatlarini;
- amaliy faoliyatga tayyorgarlik o'lchovi;
- muammolarni hal etish, amalda zarur natijalarni qo'lga kiritish layoqati;
- shaxsning professional faoliyatini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, malakalar yaxlitligi;
- faollashgan (amaliyotga tatbiq etilgan) o'quv, bilim, tajribalar majmui;
- shaxsning maqsadli yo'naltirilgan emotsional iroda kuchi»[14, 8].

"Kompetensiya" va "kompetentlilik" tushunchalarini farqlashda A.V.Xutorskiyning fikri diqqatga sazovor. "Kompetensiya"– predmet va

jarayonlarning ma'lum doirasiga nisbatan shakllanuvchi shaxsning o'zaro bog'liq bo'lgan sifatlari (bilimlar, qobiliyatlar, malaka va ko'nikmalar, faoliyat usullari) majmuasi bo'lib, ularga nisbatan sifatli va samarali ta'sir ko'rsatish demakdir. Kompetentlilik– kishi tomonidan mos kompetensiyaga ega bo'lishni anglatib, o'z ichiga shaxsning unga va faoliyat predmetiga nisbatan muloqotini ham qamrab oladi[15, 58].

Ko'rinadiki, "kompetentlilik" psixologiya va pedagogikaga oid adabiyotlarda professional faoliyatning ma'lum turlari bilan bog'liq sifatlarga ega bo'lishni bildiradi. S.I.Ojegovning izohli lug'atida "xabardorlik, bilganlik, biror sohada obro'e'tibor qozonish"ni anglatadi[8, 234]. Shuningdek, L.Xell va D.Zigler kompetentlilikka "psixosotsiologik sifat bo'lib, kuch va ishonchni bildiruvchi, o'z ishining muvaffaqiyatli va foydali ekanligidan kelib chiqqan tuyg'u bo'lib, insonga uning atrofida bilganlari bilan hamkorlikda samarali harakat qilishi mumkinligini anglatadi", [16, 209] deya ta'rif berganlar.

Edinburg universiteti (Shotlandiya) professori, psixologiya fanlari doktori Djon Raven, kompetentlilikka o'ziga xos "muayyan sohada aniq konkret harakatlarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan va tor mutaxassislikka oid bilimlar, alohida aniq malaka va ko'nikma, fikrlash usullari, shuningdek, qilgan harakatlari uchun javobgarlikni tushunishni qamrab olgan o'ziga xos qobiliyat", [11, 8] deb ta'rif beradi. Umuman olganda, kommunikatsiyadagi kompetentlilik insonning o'zidagi adekvat yoki adekvat bo'lmagan oriyentatsiyasi – shaxsiy psixologik imkoniyati, sherigining imkoniyati, vaziyat va vazifani bajarishdagi imkoniyatini rivojlantirishni nazarda tutishi aniqlandi.

N.A.Muslimov va boshqalar kompetentlilikni quyidagicha ta'rifladilar: "...faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish"[7, 93].

“Rus tilining izohli lug‘ati”da S.I.Ojegov va N.Y.Shvedovalar quyidagicha ta‘rif keltiradilar: “kompetensiya – bu ma‘lum shaxsning yetarli darajada xabardor bo‘lgan savollari doirasi”[9, 261].

Taniqli amerikalik tadqiqotchi R.Meyyers kompetentlik tushunchasi deganda, “nafaqat ma‘lum faoliyatga oid kategoriyalarga mos kelishlikni, balki shakllangan kompetentlikni ishlab chiqarish jarayonida namoyon qilishni” ham nazarda tutadi[1, 15].

Tadqiqotchi A.A.Bodalyovning izohlashicha, “muloqotning kommunikativ tomoni insonlar orasida ma‘lumotlar bilan o‘rtoqlashishdan, muloqotning interfaol tomoni individlar orasida o‘zaro hamkorlikni tashkillashdan, ya‘ni nafaqat bilim va g‘oyalar, shu bilan birga xatti-harakatlar bilan axborot almashinishdan..., muloqotning perseptiv tomoni bir-birlarini qabul qilish jarayonini muloqotdagi sherik deb qabul qilishi va shuning zaminida hamjihatlik munosabatidan iborat.

Shaxs muloqot qilayotgan sheriklarining o‘z fikri, dunyoqarashi, g‘oyalarini to‘la-to‘kis ifodalashga psixologik sharoitlar yaratish, vositalarning boy, turli-tuman palitrasini tashkillash, adekvatlikning barcha perseptiv, kommunikativ, interfaol qirralarini egallashga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak”[2, 71].

Shuningdek, har qanday soha mutaxassisi faoliyatining eng muhim jihatlaridan biri bo‘lgan ma‘naviy-axloqiy, kasbiy kompetensiya tamoyiliga ham rioya qilishi kerak. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetentligi bir qator o‘ziga xos tarkibiy qismlardan iborat bo‘lib, ular orasida samarali va foydali faoliyatni ta‘minlashda kommunikativ kompetentlik alohida o‘rin tutadi. Shunday qilib, ma‘lum sohada kompetentli bo‘lgan mutaxassis, sohaga oid masalalarda o‘z harakatlarini samarali qo‘llash bilan asosli mulohaza yuritishi uchun mos ravishdagi kompetensiyalarni ham egallagan bo‘lishi kerak. Shu bilan bir qatorda professional kompetentlik deganda, individual-psixologik struktura ham tushuniladi, u bilim, kasbiy tajriba va pedagogning psixologik tayyorligini o‘z ichiga oladi.

“Kommunikativ kompetensiya», tushunchasi tilshunoslar bergan ta‘rifga ko‘ra, “shaxs tomonidan til va nutq madaniyatini bilish asosida shakllantirilgan turli

kommunikativ hodisa va vaziyatlardagi nutqiy axloq tizimi ekanini ta'kidlash lozim. Bu tizim tarkibiga kommunikativ rollarni(so'zlovchi va tinglovchi), shuningdek, ijtimoiy rollarni, nutq strategiyasi va taktikalarini, etik va odob-axloq qoidalarini egallash kiradi, ularda ushbu madaniyatda qabul qilingan shaxsning turli ijtimoiy guruh vakillari bilan turli sabab va turli vaziyatlarda aloqada bo'lish usullari ifodalanadi"[13, 89].

M.Sh.Ro'zmetovanning qayd qilishicha, "boshqa tilda so'zlovchilarning kommunikativ kompetentligi – bu o'quvchilarning hayotiy, amaliy va nazariy vazifalarni hal qilish uchun boshqa tilni o'rganish jarayonida egallagan bilim, malaka va ko'nikmalaridan foydalanishga tayyor ekanligidir"[12, 724].

Zamonaviy ijtimoiy va kasbiy sharoitlarda kompetentlik muloqotini rivojlantirish uni uyg'unlashtirishning qator prinsipial-muhim yo'nalishlarini taqozo qilishi mumkin. Biroq amaliyot uchun "kommunikativ kompetentlikni to'laqonli rivojlantirish uchun muloqotning xizmatga oid-amaliy yoki roli, shuningdek, boshqa shaxsiy turlarini cheklash muhim. Odatda, tafovut uchun asos sheriklar orasidagi psixologik masofa bo'ladi, bu "men – sen - kontakt". Modomiki, gap nafaqat "tashqi" ma'lumotlar, balki birgalikda hal qilinishi kerak bo'lgan xizmatga oid namunali(tipovoy) vazifa haqida borar ekan shaxs sherigiga o'zi, o'z ichki dunyosini namoyon qiladi, bunda sherikka "yaqin inson" maqomini beradi, muloqot esa tom ma'noda ishonchli bo'ladi"[4, 243].

Shuningdek, muloqotdagi kompetentlik, insondan turli uzoqlikdagi psixologik masofada o'ziga kerakli bo'lgan aloqani yaratishga tayyorlik va mahoratni talab qilishi mumkin. Ammo qiyinchiliklarning o'zi aynan "pozitsiyaning inersiya hodisasiga asoslangan – sherikning fe'l-atvori, tabiati hamda vaziyatning o'ziga xosligiga qaramay, ulardan birortasini egallaganligi va uni har joyda amalga oshirishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman olganda, muloqotdagi kompetentlik, odatda, eng yaxshisi sifatida biror bir pozitsiyani egallaganligi bilan emas, balki ularning spektriga mos ravishda qo'shilishiga bog'liq. Psixologik

muloqotni almashtirishdagi egiluvchanlik – kompetentli muloqotning muhim ko‘rsatkichlaridan biridir”[10, 38].

Kommunikativ kompetentlilik “tug‘ma qobiliyat bo‘lmay, inson tomonidan ijtimoiy-kommunikativ tajribani egallash jarayonida shakllanuvchi qobiliyatdir. Kommunikativ-ijtimoiy tajriba, avvalo, munosabatlarni o‘zgartirish mexanizmini o‘z ichiga olib, nutqni stilistik jihatdan turli variantlarda qo‘llashda namoyon bo‘ladi. Bunday o‘zgarishning asosida muloqot ishtirokchilari o‘rtasidagi rolli muloqotlarning o‘zgarishi yotadi”[6, 61].

Kommunikativ kompetentlilik pedagog tomonidan tanlangan kommunikatsiya uslubida va muloqotdagi rolli o‘rinlarda o‘z ifodasini topishi mumkin, ular yetakchilik qiluvchi o‘zaro ta’sir qilish maqsadlari bilan ta’minlanib, barqaror ekspressiv xususiyatlar, shu bilan bir qatorda, muloqot vaziyati jarayonidagi kommunikativ harakatlar bilan tavsiflanadi.

Kommunikativ kompetentlilikning mohiyati va tuzilishini sinchkovlik bilan o‘rganish bizga ikkita, o‘zaro bog‘liq va o‘zaro aloqada bo‘lgan darajalarni ajratish imkonini berdi:

birinchi daraja bevosita muloqotning o‘zida kommunikativ kompetentlilikning namoyon bo‘lishini belgilab beradi, ya’ni insonning kommunikativ xulq-atvorida;

ikkinchisi, o‘qituvchi kasbiy motivatsiyasining o‘ziga xos xususiyatlari va yo‘naltirilishi, uning muloqotga alohida ehtiyoji orqali pedagogik-kommunikativ qadriyatlarni kiritishi kerak.

Ko‘rib chiqilgan komponentlarning barchasi jamlanganda, kommunikativ kompetentlilikning ma’lum mazmun-mohiyatini namoyon qiladi va inson shaxsining o‘zaro bog‘liq hamda bir-birini taqozo qilgan eng murakkab sifatlarini shakllantiradi.

Muxtasar qilib aytganda, kommunikativ kompetentlik bo‘lajak pedagogning muhim ahamiyatli kasbiy-yo‘naltirilgan tavsiflaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi,

ushbu kompetentlikning rivojlanishi esa oliy ta'limda birinchi galdagi vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Development and implementing local educational standards / Ed. by Meyers R. ERIC. – Clearing House on Assessment and Evaluation, 1998. – P. 15.
2. Бодалев А.А. Психология общения. - М.: Изд-во Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – С. 71.
3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001 – С. 167.
4. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Соловьёва О.В. Введение в практическую и социальную психологию. - М.: Смысл, 1996. – С. 243.
5. Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. - М.: Дело, 2001. – С. 287.
6. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения. - М.:Флинта-наука,1999. – С. 61.
7. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари – Тошкент, 2015. – Б 93.
8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 100 000 слов и фразеологических выражений // Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: А ТЕМП, 2007. – С. 234.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80000 слови фразеологических выражений.–4-е изд., дополненное, - М.: Азбуковник, 1999. – С. 261.
10. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: Изд-во МГУ,1989. – С. 38.
11. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация Пер. с англ. В.И. Белопольского. – М.: Когито-Центр, 2002. – С. 8.

12. Рузметова М.Ш. О деятельностном содержании компетентностного подхода в обучении иностранному языку учащихся общеобразовательных школ // Молодой учёный. – 2013. - №6. – С. 724.

13. Т.В. Матвеева Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика – М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 89.

14. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. – Т.: Т.Н. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, 2015. – Б. 8.

15. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения– М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 58.

16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 1999. – С. 209.

17. Шибутани Т. Социальная психология.- Ростов н/Д:Феникс, 1999. – С. 342.

18. Abdullajonovna, Y. K. (2022). FACTORS IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A FUTURE TEACHER.

19. Abdullajonovna, Y. K. (2023). ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPING SOCIAL COMPETENCE IN FUTURE SOCIOLOGISTS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 38-45.

20. Bakhromjan, D. (2023). Preparing Future Teachers for Innovative Activity is an Important Pedagogical Need. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(6), 27-30.

21. Begmurzayevich, D. B. (2022). BO ‘LAJAK BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QITUVCHILARIDA REFLEKSIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(6), 154-160.

22. Djalalov, B. B., & Mirzaahmedova, S. N. Q. (2022). BO ‘LAJAK BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QITUVCHILARIDA REFLEKSIV MADANIYATNI

RIVOJLANTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 68-80.

23. Evatov, S. S. (2021). FORMATION OF STUDENTS COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF CONTINUOUS EDUCATION. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 13-19.

24. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 537-544.

25. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI.

26. Hamroyeva, O. F. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KASBIY-KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 985-991.

27. SAIDKULOVICH, S. B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students' Aesthetic Culture in the Process of Globalization. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(1), 75-77.

28. Shermuhammadov, B., & Baratov, B. (2023). УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ КАЧЕСТВ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 18-21.

29. Shermuhammadov, B., & Namozova, D. (2023). МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 13-17.

30. Shermuhammadov, B., & Raxmatov, O. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ

ПЕДАГОГОВ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 1-1.

31. Shermukhammadov, B. (2022). Creativity of a Teacher in an Innovative Educational Environment. *Journal of Higher Education Theory & Practice*, 22(12).

32. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In *Конференции*.

33. Ugli, T. J. U. (2022). The role of aesthetic education in the preparation of future fine art teachers for professional activity. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(12), 60-64.

34. Yulbarsova, K. A. (2021). Conceptual model of development communicative competence of the future teacher in the innovative educational space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 784-791.

35. YULBARSOVA, X. ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING INTEGRATSION SHART-SHAROITLARI. *EDAGOGIK AHORAT*, 83.

36. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).

37. Ахмедов, Б. А. (2020). Сиддиков Бахтиёр Саидкулович, Джалалов Бахромжон Бегмурзаевич МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, 9, 60.

38. Ахмедов, Б. А., Сиддиков, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2020). МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В

ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, (9 (60)), 20-22.

39. Джалалов, Б. Б. (2018). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION* (pp. 53-55).

40. Джалалов, Б. Б. (2019). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 43-44).

41. Джалалов, Б. Б. (2022). ВО ‘LAJAK O ‘QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA SMART-TA’LIMNING IMKONIYATLARI. *УЧИТЕЛЬ*, 3(4).

42. Эватов, С. (2023). ЎСМИР ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯСИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(20), 591-594.

43. Юлбарсова, Х. А. (2020). Интегратив ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив компетентлиги шакллантириш технологияси: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. *Наманган–2019*, 12, 12.